

**МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА
В УСТАНОВКАХ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ****MODELING AND SIMULATION OF WIND ENERGY CONVERSION
SYSTEM IN DISTRIBUTED GENERATION UNITS****ТАРАСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,***ассистент,**Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.***TARASOV DENIS YURIEVICH,***Assistant,**Branch of the FSBEI HE "NRU "MEI" in Smolensk.*

В данной статье представлено моделирование ветряной турбины, приводимой в движение асинхронным генератором двойного питания, как части распределенной генерации, которая подает переменную мощность в распределительную сеть. Система смоделирована в среде Matlab Simulink таким образом, что ее можно использовать для моделирования всех типов конфигураций асинхронных генераторов. В модели используется система координат ротора с использованием динамического векторного подхода к моделированию машины. Проанализированы результаты однофазного замыкания на землю и симметричного трехфазного замыкания на землю. Определено, что система преобразования энергии ветра может нормально работать в условиях неисправности.

This article presents a simulation of a wind turbine driven by an asynchronous dual-power generator as part of a distributed generation that supplies variable power to a distribution network. The system is modeled in the Matlab Simulink environment in such a way that it can be used to simulate all types of asynchronous generator configurations. The model uses a rotor coordinate system using a dynamic vector approach to machine modeling. The results of single-phase earth fault and symmetrical three-phase earth fault are analyzed. It has been determined that the wind energy conversion system can operate normally under fault conditions.

Ключевые слова: *распределенная генерация, индукционная машина с двойным питанием, системы преобразования энергии ветра, Matlab, асинхронный генератор.*

Key words: *distributed generation, doubly-fed induction machine, wind energy conversion systems, Matlab, asynchronous generator.*

Распределенная генерация (DG) обычно определяется как небольшие генераторы с мощностью менее 30 МВт, которые подключены к системам передачи или распределения электроэнергии.

Ветроэнергетика, по сравнению с другими видами энергии, является самым быстрорастущим и перспективным возобновляемым источником энергии [1, с. 25]. Можно найти множество применений ветроэнергетики в широком диапазоне мощностей от нескольких киловатт до нескольких мегаватт в небольших автономных системах или крупномасштабных ветроэлектростанциях, подключенных к сети. Из-за отсутствия контроля за активной и реактивной мощностью, этот тип распределенной выработки электроэнергии вызывает проблемы в

системе электроснабжения. Таким образом, это требует точного моделирования, контроля и выбора подходящей системы преобразования энергии ветра.

В течение последних двух десятилетий широкое распространение ветряных турбин в энергосистеме было тесно связано с развитием технологии ветряных турбин и способов управления ими [4, с. 125]. В этой ситуации все большее внимание уделяется асинхронным генераторам с двойным питанием для систем преобразования энергии ветра, поскольку основное преимущество таких машин заключается в том, что при регулировании тока ротора с помощью управления ориентацией по полю, осуществляемого с помощью двухсторонних ШИМ-инверторов, достигается независимое управление активной и реактивной мощностью на стороне статора, а мощность, обрабатываемая силовым преобразователем, составляет лишь малую долю от общей мощности системы [6, с. 786]. Таким образом, асинхронный генератор с двойным питанием и векторным управлением очень привлекателен для высокопроизводительных приводов с регулируемой скоростью вращения и генераторных установок [5, с. 67]. С ростом использования энергии ветра во взаимосвязанных энергосистемах возникла необходимость в моделировании всех ветроэнергетических систем в целом, чтобы изучить их влияние, а также изучить управление ветроэлектростанциями.

Модель, разработанная в этой статье, может быть использована для моделирования всех типов конфигураций асинхронных генераторов. Выбор синхронной вращающейся системы отсчета делает ее особенно удобной для моделирования конфигурации с двойной подачей в переходных режимах. Асинхронный генератор моделируется в векторизованном виде в синхронной системе отсчета. Скорость регулируется с помощью регулятора шага турбины, чтобы максимально увеличить мощность, вырабатываемую при заданной скорости ветра.

Ветряные турбины преобразуют кинетическую энергию ветра в механическую посредством создания крутящего момента. Поскольку энергия, содержащаяся в ветре, имеет форму кинетической энергии, ее величина зависит от плотности воздуха и скорости ветра. Мощность ветра, вырабатываемая турбиной, определяется уравнением (1) [8, с. 798]:

$$P = \frac{1}{2} C_p \rho A V^3 \quad (1)$$

где, C_p – коэффициент полезного действия, ρ – плотность воздуха в кг/м³, A – площадь лопастей турбины в м², а V – скорость ветра в м/с.

Коэффициент полезного действия C_p зависит от коэффициента скорости вращения (λ) и угла наклона лопасти для турбин с регулируемым шагом. Коэффициент скорости вращения лопасти может быть определен как отношение линейной скорости лопасти турбины к скорости ветра (2):

$$\lambda = \frac{R\omega}{V} \quad (2)$$

где, R – радиус ротора ветряной турбины (м), это значение коэффициента скорости вращения лопастей, при котором коэффициент мощности является максимальным.

Подставляя (2) в (1), мы имеем:

$$P = \frac{1}{2} C_p(\lambda) \rho A \left(\frac{R}{\lambda}\right)^3 (\omega)^3 \quad (3)$$

Выходной крутящий момент ветряной турбины рассчитывается по следующему уравнению (4):

$$P = \frac{1}{2} \rho A C_p \left(\frac{V}{\lambda}\right) \quad (4)$$

Турбины с регулируемой скоростью вращения могут быть созданы для получения максимальной энергии ветра за счет работы с такой скоростью вращения лопастей, которая обеспечивает оптимальное соотношение скоростей вращения лопастей. Это можно сделать, изменяя частоту вращения турбины пропорционально изменению скорости ветра. На рис.1 показано, как работа с переменной скоростью позволяет ветряной турбине получать больше энергии от ветра. Для генерации электроэнергии с переменной частотой вращения асинхронный генератор считается предпочтительным из-за его гибкой характеристики частоты вращения ротора в отличие от характеристики постоянной скорости синхронного генератора [10, с. 471].

Рис. 1. Характеристики ветрогенератора

В этом исследовании ротор работает на субсинхронной скорости при скорости ветра менее 10 м/с и на суперсинхронной скорости при более высоких скоростях ветра. Механическая мощность турбины в зависимости от частоты вращения турбины отображается при скорости ветра от 5 м/с до 16,2 м/с.

Общая схема асинхронной машины с двойным питанием показана на рис.2. [7, с. 23]. Механическая энергия, вырабатываемая ветряной турбиной, преобразуется в электрическую с помощью асинхронного генератора и подается в основную сеть через обмотки статора и ротора. Обмотка ротора подключена к основной сети с помощью самокоммутируемых преобразователей переменного/постоянного тока, позволяющих регулировать напряжение контактного кольца асинхронного генератора по величине и фазовому углу. В отличие от обычного асинхронного генератора с одиночным питанием, электрическая мощность асинхронного генератора с двойным питанием не зависит от частоты вращения [2, с. 194]. Следовательно, можно реализовать ветрогенератор с регулируемой скоростью вращения, позволяющий регулировать механическую скорость в соответствии со скоростью ветра и, следовательно,

приводить турбину в действие в аэродинамически оптимальной точке для определенного диапазона скоростей ветра.

Рис. 2. Типичный пример асинхронного генератора с двойным питанием [7, с. 23]

В данном исследовании физическая модель системы преобразования энергии ветра с асинхронным генератором двойного питания, подключенного к сети распределительной системы, реализована в программном обеспечении Matlab Simulink. Система моделирует составляющие элементы системы по отдельности, а также рассматривает взаимосвязи между различными элементами внутри системы, где тип и структура модели обычно определяются конкретными требованиями анализа, например, установившимся состоянием, исследованиями неисправностей и т.д. Действительно, из-за важности более реалистичного представления поведения асинхронного генератора с двойным питанием предполагается использовать физическую модель, а не функциональную, чтобы точно оценить работу асинхронного генератора с двойным питанием в случае неисправности [3, с.257]. На рис.3 показаны токи статора асинхронного генератора и токи сетевого преобразователя, а на рис.4 показана модель ветряной турбины. Чтобы смоделировать систему в целом, на рис.5 также показана система распределения электроэнергии с распределенной генерацией, включающая систему преобразования энергии ветра.

Рис. 3. Токи статора асинхронного генератора и токи сетевого преобразователя

Рис. 4. Модель ветрогенератора

Рис. 5. Энергия ветра, подключенная к системе распределения

Представленная модель смоделирована с использованием программного обеспечения Matlab Simulink для исследования работы асинхронного генератора с двойным питанием при запуске, нормальной работе и неисправностях. Ветроэлектростанция состоит из шести ветряных турбин мощностью 1,5 МВт, подключенных к распределительной системе напряжением 35 кВ, которая подает электроэнергию в сеть напряжением 110 кВ через 30-километровый фидер напряжением 35 кВ. Установка напряжением 35 кВ, 2 МВА, состоящая из нагрузки асинхронного двигателя мощностью 1,68 МВт и резистивной нагрузки мощностью 200 кВт, подключена к одному и тому же питателю на шине В25. К шине 0,38 кВ ветроэлектростанции также подключена нагрузка мощностью 500 кВт. Схема этой системы в модели Matlab Simulink показана на рис. 5.

Как ветряная турбина, так и нагрузка двигателя оснащены системой защиты, контролирующей напряжение, ток и частоту вращения машины. Также контролируется напряжение на линии постоянного тока DFIG. В ветряных турбинах используется асинхронный генератор с двойным питанием, состоящий из асинхронного генератора с обмотанным ротором и ШИМ-преобразователя переменного/постоянного тока на базе IGBT [9, с. 532]. Обмотка статора подключена непосредственно к сети частотой 50 Гц, в то время как питание ротора осуществляется с переменной частотой через преобразователь переменного/постоянного тока в переменный. Технология индукционной машины с двойным питанием позволяет извлекать максимальную энергию из ветра при низких скоростях ветра за счет оптимизации частоты вращения турбины и минимизации механических нагрузок на турбину во время порывов ветра. Оптимальная частота вращения турбины, вырабатывающая максимальную механиче-

скую энергию при заданной скорости ветра, пропорциональна скорости ветра. Еще одним преимуществом технологии асинхронного генератора с двойным питанием является возможность регулировать реактивную мощность, что устраняет необходимость в установке систем компенсации реактивной мощности (СКРМ). Напряжение на клеммах будет регулироваться до значения, определяемого опорным напряжением ($V_{ref} = 1$ pu) и падением напряжения ($X_s = 0,02$ pu).

Первоначально скорость ветра устанавливается равной 8 м/с, а затем по истечении времени $t = 5$ секунд скорость ветра внезапно увеличивается до 14 м/с. На рис.6 показаны формы сигналов, связанные с этим моделированием. При $t = 5$ секунд генерируемая активная мощность начинает плавно увеличиваться (вместе с частотой вращения турбины), достигая номинального значения в 9 МВт примерно за 15 секунд. За это время частота вращения турбины увеличивается с 0,8 puto до 1,21 pu.

Рис. 6. Формы сигналов при порыве ветра в режиме регулирования напряжения

Рис. 7. Формы сигналов при порыве ветра в режиме регулирования Var

Первоначально угол наклона лопаток турбины равен нулю, а рабочая точка турбины соответствует красной кривой характеристик мощности турбины до точки D. Затем угол наклона увеличивается с 0° до $0,76^\circ$ для ограничения механической мощности.

Также отслеживается напряжение и генерируемая реактивная мощность. Реактивная мощность регулируется для поддержания напряжения на уровне 1 pu. При номинальной мощности ветряная турбина потребляет 0,68 МВАр (генерируемая $Q = -0,68$ МВАр) для регулирования напряжения на уровне 1 pu. Если изменить режим работы на Varregulation с нуле-

вым значением генерируемой реактивной мощности Q_{ref} , напряжение возрастет до 1,021 pu, когда ветряная турбина будет вырабатывать свою номинальную мощность с коэффициентом полезного действия, равным единице.

В этом моделировании режимом работы изначально является регулирование Var с $Q_{ref}=0$, а скорость ветра остается постоянной и составляет 8 м/с. В меню источника напряжения 35 кВ запрограммировано падение напряжения на 0,15 pu продолжительностью 0,5 с, которое произойдет через $t=5$ с. Результаты моделирования показаны на рис.8. для режима регулирования напряжения и рис.9. для режима регулирования Var. Можно наблюдать за напряжением и током установки, а также частотой вращения двигателя. Обратите внимание, что мощность ветроэлектростанции составляет 1,87 МВт. При $t=5$ с напряжение падает ниже 0.9 pu и при $t=5,22$ система защиты отключает установку, поскольку было обнаружено пониженное напряжение, длящееся более 0,2 с (превышение настроек защиты для подсистемы установки). Ток электростанции падает до нуля, а частота вращения двигателя постепенно снижается, в то время как ветроэлектростанция продолжает генерировать мощность на уровне 1,87 МВт. После отключения электростанции в сеть поступает 1,25 МВт энергии.

Как видно на рис. 9, установка больше не отключается. Это связано с тем, что поддержка напряжения, обеспечиваемая реактивной мощностью 5 МВАр, вырабатываемой ветряными турбинами во время снижения напряжения, поддерживает напряжение на установке выше порога защиты 0,9 pu. Напряжение установки во время снижения напряжения теперь составляет 0,93 pu.

Рис. 8. Сигналы для одиночной линии, ведущей к замыканию на землю в системе 35 кВ в режиме регулирования напряжения

Рис. 9. Сигналы для одиночной линии, ведущей к замыканию на землю в системе 35 кВ в режиме регулирования Var

При $t=5$ с на фазе А на шине В25 происходит 9-цикловое (0,15 с) фазовое замыкание на землю. Когда ветряная турбина находится в режиме регулирования напряжения, напряжение положительной последовательности на клеммах ветряной турбины (V1_B575) падает до 0,8 pu вовремя сбоя, что превышает порог защиты от пониженного напряжения (0,75 pu при $t>0,1$ с). Таким образом, ветроэлектростанция продолжает работать, как показано на рис.10. Однако, если используется режим регулирования Var с $Q_{ref}=0$, напряжение падает ниже 0,7 pu, и защита от пониженного напряжения отключает ветроэлектростанцию. Теперь мы можем наблюдать, что частота вращения турбины увеличивается. При $t=40$ с угол тангажа начинает увеличиваться, чтобы ограничить скорость, как показано на рис. 11.

Рис. 10. Сигналы симметричного трехфазного замыкания в системе напряжением 35 кВ в режиме регулирования напряжения

Рис. 11. Сигналы симметричного трехфазного замыкания в системе напряжением 35 кВ в режиме регулирования Var

Таким образом, в статье приводится описание моделирования ветряной турбины, приводимой в движение асинхронным генератором с двойным питанием, как части распределенной генерации, которая подает переменную мощность в распределительную сеть. Изучено, что для работы асинхронного генератора с двойным питанием с регулируемой скоростью вращения используется векторное управление, ориентированное на поток статора. Следовательно, регулируя ток возбуждения генератора, можно менять амплитуду ЭДС статора, равную амплитуде сетевого напряжения. Для того, чтобы установить частоту генератора равной

сетевой, регулятор угла наклона турбины ускоряет турбину/генератор до достижения синхронной частоты вращения. Система моделируется при возникновении КЗ в сети 35 кВ распределительной сети. Таким образом, результаты обнаружения одиночного замыкания на землю и симметричного трехфазного замыкания на землю показывают, что система преобразования энергии ветра может нормально работать при возникновении КЗ. Данное условие достигнуто с помощью надежной системы защиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kusdiana D. The real state of energy demand in the world and alternative renewable energy sources, presented at the seminar on renewable energy sources of the Directorate General for Electricity and Energy Use of the Department of Energy and Mineral Resources. Bogor, 2018.
2. Tapia A., Tapia G., Ostolaza J.H., Saenz J.R. Modeling and control of a dual-powered asynchronous generator powered by a wind turbine // IEEE Transactions on Energy Conversion. 2023. Vol. 1. pp. 194-204.
3. Lei Yu. Mullane A., Lightbody G., Yakamini R. Simulation of a wind turbine with a dual-powered asynchronous generator for network integration studies // IEEE Transactions on Energy Conversion. 2016. Vol. 21(1), pp.257-264.
4. Chen Z. Overview of generator topologies for wind turbines // IET Proc. Renewable Energy Production. 2018. Vol. 2, No. 2. pp. 123-138.
5. Mikhet-Popa. L., Blaberg F. Modeling of wind turbines where the rotation speed is an adjustable variable // IEEE Transactions on Industry Applications. 2019. Vol. 40. No. 1. pp. 3-10.
6. Chovari B.H., Chellapilla S. A dual-powered asynchronous generator for generating wind energy at variable speed // Proceedings on the study of electric power systems. 2016. Vol. 76. pp. 786-800.
7. Poller M.A. Models of asynchronous dual-powered machines for assessing the stability of wind farms // Materials IEEE Bologna 2017 Conferences. 2017. Vol. 3. 6 p.
8. Babu E., Mohanty K.B. Dual-powered asynchronous generator for variable-speed wind energy conversion systems // Modeling", International Journal of Computing and Electrical Engineering. 2020. Vol. 2. No. 1. pp. 793-813.
9. Chuong T.T. Voltage stability study of a grid-connected wind farm // World Academy of Sciences, Engineering and Technology. 2018. Vol. 42. pp. 532-536.
10. Sloopweg J.G., Haan S.W.H., Polinder H., Kling W.L. A general model for the representation of wind turbines with variable rotational speed in modeling the dynamics of power systems // IEEE Trans. on Power Systems. 2023. Vol. 18. No. 1. pp. 56-56.

© Тарасов Д.Ю., 2024.